

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРИЗМА БУХАРЫ**Сайфуллаев Мустафо Ахмад ўғли**<https://doi.org/10.5281/zenodo.12715387>

Аннотация. В статье описаны организационно-правовые основы международного сотрудничества бухарского туризма, являющегося частью туризма Узбекистана, формирования гостиничного хозяйства и инфраструктуры.

В нем были подробно проанализированы основы паломнического туризма в Бухаре, вопросы сотрудничества по дальнейшему расширению.

Ключевые слова: Международный туризм, гостиница, визовый режим, электронная виза, туристическая инфраструктура, паломнический туризм, Бухарская башня, «Узбектуризм», «Сахид Зарафшон», «АСИТА», «Travel Turkey».

INTERNATIONAL COOPERATION OF BUKHARA TOURISM

Abstract. The article describes the organizational and legal basis for international cooperation of Bukhara tourism, which is part of tourism in Uzbekistan, the formation of the hotel industry and infrastructure.

It analyzed in detail the basics of pilgrimage tourism in Bukhara and issues of cooperation for further expansion.

Key words: International tourism, hotel, visa regime, electronic visa, tourist infrastructure, pilgrimage tourism, Bukhara Tower, “Uzbektourism”, “Sahid Zarafshon”, “ASITA”, “Travel Turkey”.

Индустрия туризма является одной из ведущих отраслей, которая активно развивается и находит решение экономических и социальных проблем. В развитых странах мира, таких как США, Великобритания, Германия, Испания, Китай, Таиланд, Турция, развитие туристической отрасли и доходы от нее являются основными факторами решения социально-экономических вопросов в странах.

В конце 20-го и начале 21-го веков индустрия туризма стала чудом мировой экономики, и хотя запасы нефти и полезных ископаемых на исходе, она выступает одним из источников дохода от туризма, который не останавливается, а наоборот, увеличивается. Для дальнейшего развития и развития туристического сектора постоянное значение имеет обстановка мира и спокойствия в международной обстановке. Индустрия туризма вошла в тройку ведущих экспортных отраслей мировой экономики, заняв третье место после нефтяной и автомобильной промышленности. Динамика развития туристической отрасли и

ее лидерство по сравнению с другими отраслями определенно будут свидетельствовать об изменении политических процессов в международной обстановке в положительное состояние. В последние годы туризм внес огромный вклад в мировой экспорт, составляя 11% мирового валового внутреннего продукта. За последние 40 лет количество туристов выросло в 20 раз, доходы от туризма увеличились в 60 раз, а доходы от международного туризма достигли 400 миллиардов долларов [1.https].

По данным анализа Всемирной организации путешествий и туризма (ВТО), в 2018 году туристы принесли в мировую экономику 8,8 триллиона долларов, что составляет 10,4% от общего объема экономической деятельности и в общей сложности 319 миллионов рабочих мест в мире в сфере туризма. сектор, появление которого показывает важность этой области. Развитие отрасли служит экономическим фактором роста мировой экономики, занятости и благосостояния населения, позитивного изменения образа жизни, а также вывода международных социально-экономических и политических отношений на новый уровень.

Страны с международным сотрудничеством и сильной туристической индустрией в мире получают большие доходы от развития этой отрасли. Например, только в 2018 году США - 215,5 млрд долларов, Испания - 81,5 млрд долларов, Франция - 65,5 млрд долларов, Таиланд - 63 млрд долларов, Китай - 40,4 млрд долларов, Турция - 25,2 млрд долларов и Сингапур заработали 20,5 млрд долларов [2].

Как и в мире, в Узбекистане с первых лет независимости разработан ряд мер по организации и развитию туристической сферы республики. В частности, ведущая организация в этой сфере - Национальная компания «Узбектуризм» была создана на основании Указа Президента Республики Узбекистан от 27 июля 1992 года о создании Национальной компании «Узбектуризм».

В результате деятельности компании и ее подразделений в регионах сделаны первые шаги по модернизации туристической отрасли и инфраструктуры, ее модернизации, международному сотрудничеству. Например, Всемирный туризм Национальной компании «Узбектуризм» 1993 года. Он стал членом организации [3. https].

В 1994 году ЮНЕСКО приняла Самаркандскую декларацию о развитии международного туризма в городах Великого Шелкового пути. Также в целях развития международного сотрудничества 2 июня 1995 года был принят Указ Президента «О мерах по расширению участия Республики Узбекистан в реконструкции Великого Шелкового пути и развитию международного туризма в республике».

Принятые в рамках этого указа программы - развитие международного туризма в

Узбекистане, восстановление Великого Шелкового пути (в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте созданы специальные открытые экономические районы для международного туризма), широкое привлечение иностранных туристов, показали практическую эффективность. Результатом является создание современной туристической индустрии. Также в Узбекистане введены таможенные процедуры для иностранных туристов в соответствии с международными стандартами в аэропортах и вокзалах городов с высоким туристическим потенциалом [4. lex.uz].

В последние годы в Узбекистане разработаны различные нормативно-правовые документы, направленные на развитие туристической сферы и поднятие ее на новый уровень. Одной из правовых основ развития туризма стал Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Стратегия действий «III.

По приоритетному направлению «Экономическое развитие и либерализация», во-первых, республиканские и местные органы власти должны правильно планировать потенциал туризма на своей территории, исходя из ее потребностей, и быстро развивать туристическую отрасль; во-вторых, повысить свою роль и долю в экономике за счет более широкого внедрения международных стандартов туризма и усиления его влияния на развитие других отраслей; в-третьих, диверсифицировать и повысить качество туристских услуг, в-четвертых, расширить туристическую инфраструктуру с учетом широких возможностей паломнического, горного, экотуризма, культурно-рекреационного туризма в конкретных регионах республики [5. Народное слово].

Стратегия действий послужила основным фактором создания новых условий и механизмов для поднятия международного туризма в Узбекистане на новый уровень и превращения его в прибыльную отрасль. В результате это позволило занять свое место на мировом туристическом рынке.

По итогам 2019 года экспорт туристических услуг в Узбекистане составил 1 млрд 313 млн долларов США, увеличившись на 26,1% по сравнению с 2018 годом (1 млрд 041 млн в 2018 году). Эти цифры достигнуты в результате посещения Узбекистана в 2019 году 6 748 500 туристов, в 2018 году – 5 346 200, в 2017 году – 2 700 000, в 2016 году – 2 070 000 [6,32]. Высокие показатели достигнуты в результате углубления либерализации экономики, модернизации страны, в частности, уделения особого внимания туристической сфере на уровне государственной стратегии.

В результате реализованных в Узбекистане реформ доля промышленности в ВВП

составила 32,9%, доля сельского хозяйства – 17,6%, сферы услуг – 49,5% (2017 г.) [7. <https://> региональное развитие туризма, являющегося основной отраслью этой отрасли, стало жизненной необходимостью. Особое значение имеет реализация задач, определенных в стратегии действий по развитию национального туризма, роль древней и современной Бухары, называемой туристами «Венецией Востока». В частности, около 700 жемчужин культурного наследия, таких как привлекательная бухарская крепость Большой Арк, поражающая туристов, ансамбль башни Калон, мавзолей Исмаила Сомони, узоры которого запечатлены в вечности, великолепные медресе Ляби Ховуз и его окрестности, летний дворец правителей Бухары – Ситораи Мокси Хоса и основная часть их – археологические и архитектурные памятники, монументальные произведения искусства.

Туризм – настолько огромная отрасль, что цели ее развития и получения больших прибылей в будущем побуждают государства и частных инвесторов реализовывать крупные проекты и сохранять природу и окружающую среду в туристических зонах.

Бухари - Ситораи Мокси Хоса и основная часть их - памятники археологии и архитектуры, монументальные произведения искусства. Туризм – это огромная отрасль, что цели ее развития и достижения больших прибылей в будущем будут способствовать благоустройству государства и частных инвесторов, реализовывать крупные проекты и сохранять природу и окружающую среду в туристических зонах, восстановление памятников культуры и сохранение уникальности национальных территорий. фонды культуры также выделяются на проживание. Аналогично, в Бухаре особое внимание уделяется туристической отрасли внутри государства. Бухара – древнейший цивилизационный центр Востока, центр ценностей и перекресток Великого Шелкового пути, а за несравненный вклад в мировую цивилизацию организация ЮНЕСКО в 1993 году назвала четыре архитектурных комплекса Узбекистана (Самарканд, Бухара , Ташкент и Хива) указаны в качестве одного [8. www].

19 мая 2017 года было принято постановление Президента Республики Узбекистан № 2980 «О мерах по ускоренному развитию туристического потенциала города Бухары и Бухарской области в 2017-2019 годах» [9. www]. Согласно решению, в целях диверсификации и ускоренного развития системы обслуживания в сфере туризма, гостиничного хозяйства и транспорта в Бухаре, а также привлечения крупных инвестиций в отрасль были поставлены следующие задачи:

1. Строительство новых отелей и ресторанов по современному национальному дизайну, увеличение количества рейсов и рейсов скоростного поезда «Афросиаб», продвижение существующего туристического потенциала на популярных и

востребованных зарубежных телеканалов;

2. Подготовка кадров для туристической сети Бухары, организация семинаров, мастер-классов, разработка новых маршрутов и новых видов путешествий;

3. Учитывая, что исторический центр Бухары является уникальным объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия, в соответствии с международными нормами и рекомендациями, будут привлечены ЮНЕСКО и другие подобные донорские организации, а также ведущие эксперты-консультанты западных стран. при проектировании, ремонте и реставрации аттракционов;

4. Создание городка ремесленников (не менее 10 га) в туристической зоне «Старая Бухара» и в исторической части города Бухары (в районе рынка «Шахристан»);

5. Разработка всех необходимых мер для того, чтобы иностранные и отечественные туристы могли комфортно и безопасно провести время в исторической части Бухары во время посещения святынь и святынь правительства Бухарской области совместно с МВД;

6. Полный ремонт комплекса «Ковчег» к 2021 году;

7. Определены неотложные задачи, такие как создание бренда Шарифа города Бухары.

Международное сотрудничество бухарского туризма поднялось на новый уровень в результате сотрудничества Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана, Департамента развития туризма Бухарской области и других профильных организаций в реализации данного решения. Полная реализация данного решения, в частности, выполнение задач, указанных в пунктах 4 и 6, имеет большое значение для развития туризма в Бухаре.

В 2017-2020 годах внедрение современных инноваций и постепенное смягчение в сфере визового режима стало большим фактором расширения и стремительного развития международного сотрудничества в сфере туризма Бухары. Потому что согласно законодательству Республики Узбекистан иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать на территорию Узбекистана и транзитно проходить через ее территорию только на основании визы.

Согласно указу Президента Узбекистана №ПФ-4861, с 1 апреля 2017 года отменен визовый режим для граждан 27 стран, приезжающих в Узбекистан с туристическими целями [10.www]. В 2018-2019 годах в результате реализации принципа открытости во внешней политике и внедрения международного опыта около 66 представителей страны могут находиться в Узбекистане без визы до 30 дней, граждане 56 стран могут получить электронные визы в упрощенном порядке, жители 101 страны могут въезжать в Узбекистан

без визы на срок до 5 дней при поездке в третью страну. страны, а также введение с 1 июля 2018 года порядка электронных виз, такие благоприятные возможности послужили открытию новых перспектив национального туристического потенциала и в Бухаре.

В частности, в 2018 году количество посетителей Бухары составило 2,5 миллиона человек, в том числе 301 тысяча иностранных туристов, что увеличилось вдвое.

В 2017-2019 годах отделом развития туризма Бухарской области были проведены презентации туристического потенциала таких стран, как Германия, Франция, Италия, Россия, Китай, Турция, Индонезия. Также представители туристических организаций, действующих в Бухарской области, приняли участие в крупных туристических ярмарках, проводимых в зарубежных странах, и представили вновь открытые туристические направления и инфраструктурные объекты региона.

Например, 7-10 декабря 2017 года туристический потенциал Бухары был продемонстрирован в турецком Измире. На этой презентации туристические компании «Бухара Эко Тур» и «Ист Лайн Тур» заключили соглашения и контракты со многими зарубежными партнерами. В частности, туристическая компания «Бухара Эко Тур», турецкие «Ginger Travels», «Kemer Travel», «Sefir Tour», «Golden Tours», «Movvlana Istanbul», «Betatur», «OBT travel», «Sinaia Tours», «подписали соглашения о сотрудничестве с Folo travel» и более чем 100 другими туристическими компаниями [11.www].

В мае 2019 года в ходе визита Управления развития туризма Бухарской области в Индонезию: 1) Меморандум о продвижении туристического потенциала Бухары между Ассоциацией индонезийских туристических компаний «ASITA», 2) Соглашение о халяльном туризме между провинцией Западная Нуса Тенгара. по изучению опыта, 3) подписано соглашение о постоянном показе туристических видеороликов о Бухаре на телеканале «Антра ТВ». Также в первых числах марта 2020 года в Бухаре открылся 28-й отель в мире - "Сахид Зарафшан" - "Сахид Зарафшан", который известен миру своей современной сетью отелей в Индонезии. Он имеет 200 номеров. на 370 человек. В четырехзвездочном отеле создано более 150 новых рабочих мест.

Также во время визита бухарской туристической делегации в Индию в августе 2019 года с компанией «Paul Merchants Ltd» в городе Бухаре стоимостью 10 миллионов подписан меморандум о строительстве гостиницы. 10-12 сентября 2019 года делегация мэрии Бухары приняла участие в Евразийском экономическом форуме, проходившем в г. Сиане, Китай. В ходе форума такие процессы, как подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией города Бухары и китайской компанией по строительству современных караван-сараев в Бухарской области, показывают, что туризм Бухары, жемчужины Великий

Шелковый путь обращен к миру, и свидетельством этого являются шаги к новым целям.

Паломнический туризм, являющийся одной из ведущих отраслей туризма Бухары, имеет особое значение в дальнейшем ускорении международных связей. В условиях бурного развития паломнического туризма 120 иностранных гостей из 34 стран приняли участие в Первом международном форуме паломнического туризма, организованном в городе Бухаре 21-23 февраля 2019 года, по итогам которого была подписана Бухарская декларация, содержащая 8 правил [12.28].

На этом форуме выступили «Национальный PR – центр» при Государственном комитете по развитию туризма, «МАТТА» (Малайзия), «Полумесяц» (Сингапур), а также Фонд содействия Джакарте (Индонезия) в рамках «Глобального мусульманского путешественника». Индекс» подписан меморандум о сотрудничестве.

Итак, Первый Международный Паломнический Туризм – это уникальное приглашение в Узбекистан и Бухару Шариф для паломников из мусульманских стран, религиоведов, туристов, представителей индустрии делового туризма, студентов

REFERENCES

1. <https://moluch.ru/archive/116/32164/>
2. <https://foreignpolicy.com/2020/04/01/>.
3. <https://foreignpolicy.com/2020/04/01/>.
4. <http://uzbektourizm.uz>.
5. Caspianpolicy.org .